

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

**АРХЕОЛОГІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В УКРАЇНІ
2019**

Головний редактор

БОЛТРИК Юрій Вікторович, канд. іст. наук

Редакційна колегія

БУЙСЬКИХ Алла Валеріївна, д-р іст. наук

ГОРБАНЕНКО Сергій Анатолійович, канд. іст. наук

ЗАЛІЗНЯК Леонід Львович, д-р іст. наук, проф.

КУЛАКОВСЬКА Лариса Віталіївна, канд. іст. наук

ЛИТВИНЕНКО Роман Олександрович, д-р іст. наук, проф.

МОЦЯ Олександр Петрович, член-кореспондент НАН України, проф.

ОТРОЩЕНКО Віталій Васильович, д-р іст. наук, проф.

ПОТЕХІНА Інна Дмитрівна, канд. іст. наук

САПОЖНИКОВ Ігор Вікторович, д-р іст. наук

СКОРИЙ Сергій Анатолійович, д-р іст. наук, проф.

СУПРУНЕНКО Олександр Борисович, канд. іст. наук

ТЕРПИЛОВСЬКИЙ Ростислав Всеволодович, д-р іст. наук, проф.

ЧАБАЙ Віктор Петрович, член-кореспондент НАН України, проф.

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту археології НАН України
від 23 червня 2020 р., протокол № 4

Прийм матеріалів:

Польовий комітет ІА НАН України
просп. Героїв Сталінграда, 12, м. Київ 04210
тел. (044) 254-11-37, 254-11-66
факс (044) 418-33-06
e-mail: polkomiia@gmail.com

Виходить за інформаційної підтримки
ВГО «Спілка археологів України»

Видання здійснене коштом
ДП «НДЦ “Охоронна археологічна
служба України”» ІА НАН України

ОХОРОННА
АРХЕОЛОГІЧНА
СЛУЖБА
УКРАЇНИ

А-87 Археологічні дослідження в Україні 2019. Київ: ІА НАН України, 2020, 418 с.

ISBN 978-617-7810-12-3

Видання є щорічником, який готується до друку Польовим комітетом Інституту археології НАН України. Містить інформаційні повідомлення про роботу археологічних експедицій поточного польового сезону.

Стане в нагоді науковцям, студентам і всім, хто стежить за розвитком сучасної української археологічної науки.

УДК 902/904(477)“63/65”

В оформленні обкладинки використано фото кургану 6 зі Слободи Носковецької на Вінничині та миски з нього (М. Шмит, В. Рудь, П. Владарчак)

ISBN 978-617-7810-12-3

© Інститут археології НАН України, 2020
© Автори статей, 2020

Редактори: О. Білинський, О. Каряка, М. Павлова; оформлення обкладинки: А. Панікарський; верстка: С. Горбаненко

Підписано до друку 30.07.2020. Формат 60 × 84/8. Папір офсетний.

Друк офсетний. Гарнітура Antiqua. Обл.-вид. арк. 51,1.

Ум. друк. арк. 48,8. Наклад 250 прим. Зам.

Інститут археології Національної академії наук України; 04210, м. Київ,
проспект Героїв Сталінграда, 12; www.ianau.org.ua.

Свідцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 6290 від 09.07.2018 р.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

БАШКАТОВ, Ю., БІТКОВСЬКА, Т., СЛОБОДЯН, Т. Пошук могильника ранньоримського часу біля с. Івківці	328
ВИНОГРОДСЬКА, Л., НЕЧИТАЙЛО, П., ТИМЧУК, Д. Спелео-археологічні дослідження у с. Суботів	329
КАРМАЗІНА, Л., ОЧЕРЕТНИЙ, С., БОЛТРИК, Ю., ПРОБИЙГОЛОВА, О., КОРЖ, А. Городище Лисуха – четвертий сезон робіт	332
КОРВІН-ПІОТРОВСЬКИЙ, О., ОВЧИННИКОВ, Е., ЧЕРНОВОЛ, Д., РАДОМСЬКИЙ, І., ЖЕЛАГА, Д., ЧАБАНЮК, В. Дослідження Трипільської експедиції ІА НАН України 2018–2019 рр.	335
МАГОМЕДОВ, Б., ДІДЕНКО, С. Дослідження черняхівських пам'яток	340
МАНІГДА, О., ДЖІК, М., БОРИСОВ, А., БЕЛЕНКО, М., БАРАНОВ, В. Обстеження пам'яток давньоруського часу поблизу с. Миколаївка	340
НЕРАДЕНКО, Т. Дослідження житлово-господарського комплексу на північній околиці поселення Молухів Бугор	342
ОЧЕРЕТНИЙ, С., КАРМАЗІНА, Л. Розвідки поблизу Канева	345
ОЧЕРЕТНИЙ, С., КАРМАЗІНА, Л., БОЛТРИК, Ю., ПРОБИЙГОЛОВА, О., КОРЖ, А. Поселення раннього заліза Косулин Шпиль II	346
ПРОБИЙГОЛОВА, О., ОЧЕРЕТНИЙ, С., КАРМАЗІНА, Л., КОРЖ, А. Багатошарове поселення в урочищі Борисівщина	348
СКОРИЙ, С., ОКАТЕНКО, В., ЗИМОВЕЦЬ, Р. Розкопки раньоскіфського кургану в басейні р. Тясмин ..	351
ШИДЛОВСЬКИЙ, П., ПЕАН, С., ЕЗАРТС, П., ЦВІРКУН, О., ЧИМИРИС, М., МАМЧУР, Б. Сучасні дослідження Межиріцької стоянки	353

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЖЕЛАГА, Д., ЧЕРНОВОЛ, Д., ЯКУБИНА, С., ПОМІРКОВАНІЙ, В. Розвідки на Сокирянщині ...	358
ПЕТРАУСКАС, О., АВРАМЕНКО, М. Дослідження могильника черняхівської культури Комарів I ...	358
ПЕТРАУСКАС, О., ШИШКІН, Р., МИЛЯН, Т., КАРЛСЕН, Х.-Й. Дослідження будівлі з кам'яним фундаментом у Комарові	359

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВЕРЕМЕЙЧИК, О., БОНДАР, О. Роботи Любецької експедиції 2018–2019 рр.	361
КАЗАКОВ, А., НОВИК, Т., СОЛОБАЙ, П. Дослідження в Чернігові	363
КЕДУН, І., ПАРХОМЕНКО, О. Дослідження в м. Ніжин	364
МОЦЯ, О., РИЖИЙ, В., БУЛАХ, О. Науково-рятивні дослідження в Чернігові	365
НОГІН, Є. Розкопки неолітичного поселення Серикові Сосни	366
СКОРОХОД, В., БЛАЖЧЕК, Д., ЖИГОЛА, В., ПОТАПЕНКО, А. Роботи Шестовицької експедиції ..	367

СКОРОХОД, В., МОЦЯ, О., СИТА, Л., КАПУСТІН, К., ДЖАМАН, К. Дослідження на посаді та подолі Виповзова	368
СКОРОХОД, В., СОРОКІН, С., СИТИЙ, Ю. Роботи у літописному Сновську	370
ЧЕРНЕНКО, О., КЕДУН, І., ЛУЦЕНКО, Р. Дослідження на Новгород-Сіверщині	371
ЧЕРНЕНКО, О., КРАВЧЕНКО, Р., ЛУЦЕНКО, Р. Дослідження городища в Мезинському національному природному парку	373
ЧЕРНЕНКО, О., ЛУЦЕНКО, Р. Дослідження на території фортеці та Окольного граду в Чернігові	375
ЧЕРНЕНКО, О., ЛУЦЕНКО, Р. Розкопки городища поблизу с. Малий Листвен	377
ЧЕРНЕНКО, О., ЛУЦЕНКО, Р., НОВИК, Т. Архітектурно-археологічні дослідження Іллінської церкви у Коропі	379

**МЕТОДИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК
В АРХЕОЛОГІЇ**

БОНЧКОВСЬКИЙ, О. Палеопедологічні та геоморфологічні дослідження на археологічній пам'ятці Острів Дубовець (Дубно)	383
КУШНІР, А. Палеоґрунтознавчі дослідження у 2018–2019 рр.	386
КОРОХІНА, А. Петрографічні дослідження археологічної кераміки у 2019 р.	387
ТКАЧУК, Л. Визначення тканини з Тарасівки 1 ..	389
СЕРГЄЄВА, М. Дослідження археологічної деревини 2018–2019 рр.	389
ГОРБАНЕНКО, С. Палеоеотнеботанічні визначення 2018–2019 рр.	392
КОВАЛЬЧУК, О. Іхтіологічні визначення матеріалів з Вишгорода	400
КУЦОКОНЬ, Ю. Археοіхтіологічні визначення 2019 р.	401
ПОТЄХІНА, І., ДОЛЖЕНКО, Ю. Кістяки дітей з енеолітичних поховань біля с. Республіканець ..	403
ПОТЄХІНА, І. Краніологічний аналіз енеолітичного черепа із синкретичного поховання у Нижній Наддніпрянщині	404
КОЗАК, О. Антропологічні й палеопатологічні дослідження та експертизи поховань з розвідок і розкопок 2015–2019 рр.	408
КОЗАК, О. Дослідження антропологічного матеріалу з курганів біля с. Каїри (Херсонська обл.)	412
КОТОВА, Н., КОЗАК, О. Антропологічна експертиза поховань з некрополя «Орієнт» та ділянки Передмістя 2 Ольвії	414
КОЗАК, О., КОТОВА, Н. Дослідження поховань XVII–XVIII ст. з некрополя Кирилівської церкви	415

ЕКСПЕРИМЕНТ В АРХЕОЛОГІЇ

ГАЙДУК, С., ПЕТРАУСКАС, А., СМАГІН, І. Експериментальні дослідження стародавніх водних транспортних засобів і водних шляхів	416
---	-----

Дослідження на території України в 2019 р.

Нумерація на карті відповідає послідовності пам'яток, відомості про які наведено у випуску; через тире дано сторінки, де ці відомості опубліковано.
 Карту зі списком склав О. Каряка

1 – с. 13–14	34 – с. 87–89	67 – с. 166	100 – с. 229–230	133 – с. 316–319
2 – с. 14–15	35 – с. 89–91	68 – с. 166–168	101 – с. 231–233	134 – с. 319–321
3 – с. 15–16	36 – с. 91–93	69 – с. 169–170	102 – с. 233–239	135 – с. 322–325
4 – с. 17–19	37 – с. 93–96	70 – с. 171–173	103 – с. 239–240	136 – с. 325–327
5 – с. 19–20	38 – с. 96–101	71 – с. 173–176	104 – с. 241–242	137 – с. 328
6 – с. 21–23	39 – с. 101–102	72 – с. 176–178	105 – с. 243–248	138 – с. 329–332
7 – с. 24–25	40 – с. 102–105	73 – с. 178–181	106 – с. 248–252	139 – с. 332–335
8 – с. 26–28	41 – с. 105–108	74 – с. 181–184	107 – с. 252–255	140 – с. 335–339
9 – с. 29–30	42 – с. 108–110	75 – с. 185–189	108 – с. 256–259	141 – с. 340
10 – с. 31	43 – с. 110–112	76 – с. 189–190	109 – с. 259–260	142 – с. 340–342
11 – с. 31–32	44 – с. 112–113	77 – с. 190–192	110 – с. 261	143 – с. 342–344
12 – с. 33–34	45 – с. 113–115	78 – с. 193–195	111 – с. 262–264	144 – с. 345
13 – с. 35–36	46 – с. 115–118	79 – с. 195–197	112 – с. 264–267	145 – с. 346–348
14 – с. 36–39	47 – с. 118–119	80 – с. 197–198	113 – с. 268	146 – с. 348–350
15 – с. 39–40	48 – с. 120–123	81 – с. 199–200	114 – с. 269–271	147 – с. 351–352
16 – с. 40–42	49 – с. 124–125	82 – с. 200–202	115 – с. 271–273	148 – с. 353–357
17 – с. 43–46	50 – с. 125–131	83 – с. 202–204	116 – с. 274–277	149 – с. 358
18 – с. 46–48	51 – с. 131–134	84 – с. 204–207	117 – с. 277–278	150 – с. 358–359
19 – с. 48–52	52 – с. 134–137	85 – с. 207–209	118 – с. 279–281	151 – с. 359–360
20 – с. 52–55	53 – с. 138–139	86 – с. 209–210	119 – с. 281–285	152 – с. 361–363
21 – с. 56	54 – с. 139–143	87 – с. 211–212	120 – с. 286–291	153 – с. 363–364
22 – с. 56–57	55 – с. 143–145	88 – с. 212–213	121 – с. 292–293	154 – с. 364–365
23 – с. 57–60	56 – с. 146–147	89 – с. 214–217	122 – с. 294–295	155 – с. 365–366
24 – с. 60–63	57 – с. 148–149	90 – с. 217–218	123 – с. 295–296	156 – с. 366
25 – с. 63–65	58 – с. 149–152	91 – с. 219–220	124 – с. 296–298	157 – с. 367–368
26 – с. 66–70	59 – с. 152–154	92 – с. 221	125 – с. 298–299	158 – с. 368–370
27 – с. 71	60 – с. 155–157	93 – с. 221–222	126 – с. 299–302	159 – с. 370
28 – с. 72	61 – с. 157–158	94 – с. 222–223	127 – с. 303–306	160 – с. 371–372
29 – с. 73–76	62 – с. 158–160	95 – с. 223–224	128 – с. 307	161 – с. 373–375
30 – с. 76–78	63 – с. 160–161	96 – с. 225	129 – с. 308–310	162 – с. 375–377
31 – с. 78–81	64 – с. 161–163	97 – с. 225–226	130 – с. 311	163 – с. 377–379
32 – с. 82–84	65 – с. 163	98 – с. 226–227	131 – с. 312–313	164 – с. 379–382
33 – с. 85–87	66 – с. 164–165	99 – с. 228–229	132 – с. 313–315	165 – с. 416–418

П. Шидловський, С. Пеан, П. Езартс, О. Цвіркун, М. Чимириш, Б. Мамчур

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЖИРІЦЬКОЇ СТОЯНКИ

Пам'ятка археології національного значення Межиріцька пізньопалеолітична стоянка знаходиться на території с. Межиріч Канівського р-ну Черкаської обл. Стоянка розташована на мису другої надзаплавної тераси, утвореному долинами рр. Рось і Росава, близько 20 км на захід від Дніпра.

З часу відкриття і перших розкопок у 1966 р., пам'ятка постійно досліджувалась різними групами вчених, результатом чого стало виявлення і розкриття чотирьох господарсько-побутових комплексів (ГПК). Кожен з них складався із центрального житла, побудованого з використанням кісток мамонта, і низки господарських об'єктів навколо нього. Три споруди розкопані повністю (реконструкція першого житла, створена акад. І. Г. Підоплічком, демонструється в експозиції Національного науково-природничого музею НАН України), а четверта, виявлена експедицією М. І. Гладких у 1976 р., частково досліджена і залишена на місці з метою наступної музеєфікації. Датування за радіовуглецевим методом визначило вік пам'ятки в досить вузьких межах — близько середини 15 тис. до н. е.

З 2010 р. дослідження на пам'ятці проводяться експедицією кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно із спеціалістами з Національного природничого музею м. Париж, ІА НАН України та інших наукових і освітніх установ України і ЄС. За ці роки вдалося дослідити низку об'єктів, що відносяться до різних господарсько-побутових комплексів стоянки, отримати представницькі серії виробів з кременю, кістки, бивня, а також колекції фауністичних решток пізньоплейстоценових тварин. Особливу увагу протягом означеного часу було приділено об'єктам, які мають різну функціональну специфіку і відображають різні аспекти життєдіяльності мешканців стоянки: ділянка насиченого культурного шару на південь від першого житла, що пов'язана з вхідною частиною споруди (1-й ГПК), господарська яма б на південь від другого житла (2-й ГПК), заповнення четвертого житла з використанням кісток мамонта (2-й ГПК). Крім того, проведено мікростратиграфічні дослідження з метою встановлення взаємозв'язку між різними об'єктами стоянки і виявлення особливостей розвитку планувальної структури пам'ятки.

ГПК 1. У процесі досліджень останніх років розширено розкоп і розкрито ділянку потужного культурного шару площею 20 м² на південь від першого житла, яке розкопав І. Г. Підоплічко у 1966 р. Сам шар є щільною золистою брекчією темно-сірого кольору, інколи потужністю до 15 см, що складається з решток перепалених кісток, кісткового вугілля, подрібнених фауністичних решток. Основними знахідками виступають крем'яні вироби і кістки середніх (засць, лисиця, пецень) і великих (мамонт) ссавців. На деяких ділянках відзначено розташування кісткових решток стратиграфічно нижче основного золистого шару, що може бути свідченням декількох рівнів проживання на площі ГПК.

Крем'яний комплекс ділянки (понад 2200 екз.) представлений переважно відщепами (половина від відходів виробництва), пластинчастими заготовками (44 % від відходів), серед яких переважають пластинки, різцевими сколами (4,6 %), а також нуклеусами (1,7 %). Вироби з вторинною обробкою, які становлять 12,3 % від всього комплексу, представлено різцями (бл. 40 % від знарядь), серед яких домінують бокові скісноретушні, в меншій мірі — на куті зламаної пластини і серединні, обробленими пластинами (бл. 30 %), мікролітами (бл. 13 %), ретушованими відщепами (9 %), скребками (5,4 %) і проколками (бл. 4 % від знарядь).

Серед обробленої кістки слід назвати відщепи з кісток і бивнів мамонта, скребло-подібні знаряддя з кістки і бивня, проколки з трубчастих кісток зайця.

ГПК 2. Господарська яма б, розташована на південь від розкопаного в 1969—70 рр. другого житла, відкрита експедицією під керівництвом Н. Л. Корнієць у 1995 р., тоді ж було досліджено південний сектор ями. Протягом останньої декади повністю розкопано східний сектор цього об'єкта і розпочато вивчення північного, що дозволило отримати повний перетин ями і зробити висновки щодо мікростратиграфічних особливостей накопичення відкладів. Встановлено мінімум три етапи функціонування ями, що пов'язані з трьома прошарками, виявленими на інших об'єктах стоянки. Найбільш насиченим знахідками виявився шар Z 2, що являє собою щільну брекчію з кісток, кісткового вугілля, виробів з кременю і кістки тощо. Складна конструкція об'єкта доповнювалась наявністю великих кісток мамонта

Рис. 1. План решток четвертого житла і ділянки, досліджені в 2018 – 2019 рр.

по зовнішньому краю і практично «пустим» придонним шаром.

Отримано значну серію крем'яних виробів (бл. 800), що представлені відходами виробництва (90 % від комплексу) — відщепами (40 % від відходів), пластинчастими заготовками (53 %), різцевимисколами (бл. 6 %) і нуклеусами (1,6 %). Знаряддя праці з кременю, що складають 11 % від комплексу, представлені переважно обробленими пластинами (бл. 38 % від виробів з вторинною обробкою), різцями (28 %), серед яких

домінують ретушні, та мікролітами (бл. 15 %). Також є скребки (бл. 10 %), проколки (бл. 4 % від знарядь) тощо. Особливістю крем'яного комплексу ями 6 є досить високий відсоток неретушованих і ретушованих пластин у порівнянні з іншими виробами.

Серед кістяних виробів привертає до себе увагу серія з поперечно надрізаних і зламаних ребер мамонта. Також традиційними для інвентарю пам'ятки є проколки з трубчастих кісток зайця.

Рис. 3. Межиріч 2019, заповнення четвертого жигла, вироби з кістки і бивня

Рис. 2. Межиріч 2019, заповнення четвертого житла, крем'яні вироби

ГПК 4. Починаючи з 2018 р., поновлено дослідження четвертого житла Межиріцької стоянки. Ці дослідження викликані необхідністю проведення реставраційних робіт над кістками, що постраждали внаслідок дій антропогенного і природного характеру, особливо після руйнування металевого даху над спорудою в 2010 р. Проведено розчистку кісток від порушеного ґрунту і дрібної крошки та проведено склейку найбільш фрагментованих кісток.

В останні два польові сезони проводились археологічні дослідження в межах траншеї, яку заклала у 1994–1995 рр. експедиція під керівництвом Н. Л. Корнієць по довгій вісі житла з північного сходу на південний захід (рис. 1: 1). Дослідження заповнення відбувалось з залишенням на місці конструктив-

них елементів споруди з метою збереження об'єкту в якості пам'ятки археології. У стінках траншеї відзначено декілька рівнів залягання матеріалу, що свідчить про декілька поверхонь проживання в житлі. Підтверджено наявність в центрі житла золистої плями, що є рештками внутрішнього вогнища.

Зачистка траншеї і дослідження заповнення житла в двох протилежних її кінцях виявили неоднорідність у складі крем'яного і кістяного матеріалу. Так, у південно-західній частині житла (рис. 1: 2) виявлено невелику кількість крем'яних виробів, представлених двадцять п'ятьма відщепами, шістьма пластинчастими заготовками і одним нуклеусом (рис. 2: 18). Знарядь праці виявлено шість, серед яких два різця (рис. 2: 13, 14), одне комбіноване (різець-скребок; рис. 2: 12), по одному

екземпляру ретушованої (рис. 2: 7) і тронкованої пластин і один мікроліт (рис. 2: 3).

Вироби з органічних матеріалів представлені серією знарядь для обробки шкіри — двома проколками з трубчастих кісток ссавців середніх розмірів і двома голками.

Натомість, у північно-східній частині житла виявлено об'єкт, названий точок 1, що є місцем первинного розколювання кременю (рис. 1: 3). Загалом за два роки досліджень з точка 1 було знято 1064 вироби з кременю, представлені переважно відходами виробництва, серед яких домінують відщепи, також наявні дрібні лусочки, пластинчасті заготовки і вісім нуклеусів (рис. 2: 17, 19). Знаряддя представлені сімома різцями (рис. 2: 8—11, 15), сімома тронкованими виробами, чотирма скребками, трьома ретушованими пластинами (рис. 2: 5, 6) трьома мікролітами (рис. 2: 1, 2) і ретушованим різцевим сколом (рис. 2: 4).

Серед виробів з кістки слід назвати серію з трьох дистальних фрагментів ребер мамонта, поперечно обрізаних та зі слідами різноманітної обробки (рис. 3: 2—4). Також виявлено два предмети вирізані з бивня, серед яких сплющена і звужена пластина з регулярними насічками 11 см завдовжки (рис. 3: 1). До прикрас слід віднести намистину з повністю обточеного з усіх боків зуба ссавця і не наскрізним отвором. Отже, дослідження внутрішнього простору споруди яскраво демонструють спеціалізацію ділянок всередині четвертого житла з кісток мамонта.

У останні роки досліджено різні за функціональною специфікою ділянки стоянки Межиріч. Порівняльний аналіз матеріалів з таких об'єктів як ділянка насиченого культурного шару (ГПК 1), яма 6 (ГПК 2) і заповнення четвертого житла (ГПК 4) дасть можливість по-новому зрозуміти функціональні, сезонні і виробничі аспекти життєдіяльності первісних мешканців.